

ASTRONOMIK KUZATUVLARNING METEOROLOGIK SOHADAGI AHAMIYATI

Fayzullayeva Xursheda

Registon ansambli gid-ekskursovodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031390>

Annotatsiya. Ushbu maqolada meteorologiyada astronomik kuzatuvlarning olib borilishi, uning tarixiy omillari, qo'llaniladigan metod hamda texnologiyalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Astronomiya, meteorologiya, kuzatuv, metod, texnologiya.

KIRISH

Ma'lumki yerdan olib boriladigan astronomik kuzatuvlar sifati muayyan xududning meteorologik sharoiti bilan qat'iy chegaralangan, shuning uchun meteorologik parametrlarni o'rganish astroiklim tadqiqotlarining asosiy qismini tashkil etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Meteorologik parametrlarni tasvir sifatiga tasirini o'rganish maqsadida Maydanakda 1996 yil avgust oyidan tasvir sifatini o'lchash bilan bir qatorda havo harorati, shamol tezligi va uning yo'nalishi qayd etila boshladi. O'lchashlar DIMM-asbobning platformasida, 6 metr balandlikda har soatda o'tkazildi. Havo harorati simobli termometr yordamida, shamol tezligi Fuss animometri yordamida o'lchandi. Shamol yo'nalishi esa kuzatuvchi tomonidan vizual aniqlanib, meteorologik ko'rsatkichlar jurnalga yozib borildi. 1996 yilning avgustidan 1999 yil oktabrga qadar o'tkazilgan o'lchovlarning umumiy soni 3400 tadan ziyod bo'ldi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

1-rasmda 6 m balandlikda o'lchangan shamol yo'nalishlarining burchak gistogrammasi berilgan.

1-rasm. Olti metr balandlikda o'lchangan shamol yo'nalishlarining burchak gistogrammasi.

Ma'lumki, astronomik kuzatuvlarni ochiq tunlar miqdori ko'p bo'lgan joyda olib borish kerak, chunki teleskopdan olinadigan ma'lumotlarning hajmi va sifati uning ishlash vaqtiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Ochiq tunlar miqdorini baholashda meteorologik usuldan foydalaniladi. Bu usulda yaqin orada joylashgan meteostansiyaning ko'p yillik ma'lumotlaridan foydalaniladi. Keyin atmosfera sharoitlari: tungi astronomik tasvir sifati, bulut bilan qoplanganlik darajasi o'rganiladi.

Tungi ochiq vaqtlar miqdori O'zbekiston Hidrometeorologiya xizmat markazi tomonidan 2019-2022 yillarda olingan ma'lumotlar asosida baholandi. Umumiy sutkalar soni 1400, har

bir sutkaning bulutlilik 10 ballik sistemada 8 marta baholangan. Baholarni olish vaqtlari mahalliy vaqt bo'yicha soat 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 va 23 lardan iborat. Tungi ochiq vaqtlar miqdorini baholash uchun bu ma'lumotlardan sutkaning tungi qismida olingan baholar ajratib olindi. Bu vaqt tun davomida Quyosh gorizontdan 18 gradusdan past bo'lgan vaqt oralig'ini o'z ichiga oladi.

2-rasm. Bir sutkadagi minimal xavosi ochiq soatlar miqdori

2-rasmda Samarqand, Toshkent, Qrim, Shimoliy Kavkaz va Pulkovo punktlari uchun oylik o'rtachalashtirilgan bir sutkaga mos keluvchi minimal ochiq vaqtlar miqdori oyma-oy ko'rsatilgan. Hamma kuzatish punktlari uchun sentabrda bu parametr maksimal qiymatga ega. Aniq ko'rinib turibdiki, Samarqandda ochiq vaqtlar miqdori boshqa hamdo'stlik davlatlaridagi astropunktlarnikidan ko'proq.

3-rasmda Samarqand va Maydanak observatoriyalaridagi ochiq vaqt miqdori maksimal qiymatga nisbatan foizlarda berilgan. Samarqand bo'yicha ma'lumotlar 2019-2022 yillarni, Maydanak bo'yicha esa 2013-2019 yillarni o'z ichiga oladi. Rasmga ko'ra, mart-oktabr oylarida ochiq vaqt miqdori har ikki observatoriyada deyarli bir xil, boshqa (qishki) oylarda Samarqandda bulutli tunlar soni ko'proq.

3-rasm. Ochiq vaqtlar miqdorining mavsumiy o'zgarishi

Ushbu holatlarni aniqlashda maxsus teleskoplardan foydalaniladi. Ulardan biri Samarqandda joylashgan AP10 teleskopidir. Uning asosiy ko'zgu diametri 480 mm, qalinligi 70 mm.

Fokus masofasi: 2290 mm

Fokus nisbati: 1.4,8

Nisbiy tirqish: D/F 1:4,8

Teleskopning sistemasi: Cassegring sistema.

Ekvivalent fokur masofa: 9540 mm

Ekvivalent nisbiy tirqish: 1:20

Masshtab: 10mm=3,6¹

Asosiy ko'zgodagi markaziy tirqish diametri 50mm. (Cassegrin ikkilamchi ko'zgu diametri 128mm). Asosiy ko'zgu tubidan vokal tekisligigacha masofa 290mm. Yordamchi teleskopga ko'zqusining diametri 160 mm. Tasmiy fokus masofasi 194 mm. Izlovchi turba AT-1: diametri: 50mm, ko'rish maydoni 11⁰ kattalashtirishi 6 marta. 17m R – filtrda yulduzlarni kuzatiladi [17-20].

4-rasm. AP10 teleskopining ko'rinishi

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, nazorat etilmaydigan texnogen omillarning kuchayishi natijasida astronomik kuzatishlarning aniqlik darajasi pasayib ketadi. Juda uzoq davom etadigan ba'zi-bir kuzatuvlar uzilib qoladi. Ko'p yillik mehnatlar zoe ketadi. 150 yildan quyosh observatoriyasi hududida olim va injinerlar tomonidan o'ta muhim biodinamik, geofizik, geodezik kuzatishlar olib borilmoqda. Buning natijasida kata amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlar majmui to'plandiki, ulardan insonlar juda uzoq vaqt foydalanishadi. Biz esa albatta vatanimiz hududidagi observatoriyalarni imkon darajasida himoyalashimiz, undan keng maqsadlarda foydalanishimiz va yoshlarimizga uni asrab avaylash haqida ma'lumotlar berishimiz kerak bo'ladi.

References:

1. Mursalimova G., Raximov A. Umumiy astronomiya kursi. Toshkent. „O'qituvchi“ 2016 y
2. Shcheglov P.V. Markaziy Osiyoning ikkita cho'qqisi va erkin atmosfera uchun o'lchangan fotovoltaiik r0 ning taqsimlanishi // Astron. sirk. -2010/ - No 1124, 3-4-bet.

3. Novikova G.V. Markaziy Osiyo, Chili, Kaliforniya, Astronning izolyatsiyalangan cho'qqilarining meteorologik xususiyatlarini taqqoslash. sirkulyar, № 491. - 5-6-betlar. 2018.
4. Novikova G.V. Astroiqlimning meteorologik parametrlari to'g'risida // Atmosfera optikasi, Moskva: Nauka, 2010. - p.10-16.
5. V. I. Kardopolov, V. E. Slutskiy, V. G. Xetselius va V. S. Shevchenko, rus. Maydanak tog'idagi astroiqlimning yillik kuzatuvlari natijalari // Astron., 2011. No 643. - 2-4-bet.

